

O’rta Osiyada zargarlik san’ati va bionika

Kambarova Oydin Sobirjanovna

“Sanoat dizayni” kafedrası dotsenti

Toshkent davlat texnika uversiteti

O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko’chasi

Qodirova Madina Dilshod qizi

“Sanoat dizayni” kafedrası magistri

Toshkent davlat texnika uversiteti

O’zbekiston Respublikasi, Toshkent shahri,

Universitet 2a ko’chasi

Annotatsiya: Sharq zargarlik buyumlari qadimdan o'zining ajoyib go'zalligi bilan mashhur. Ko'p asrlar oldin ular Buyuk ipak yo'li bo'ylab Evropaga olib kelingan. Osiyoning turli mintaqalarining zargarlik san'ati ishlatilgan materiallar, qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlar, texnikasi bilan ajralib turadi. Biz Markaziy Osiyo zargarlik buyumlari stilistikasining asosiy xususiyatlarini - hozirgi Turkmaniston, Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston hududlarini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: bionika, Carnelian, Amudaryo xazinasasi.

Abstract: Oriental jewelry has long been known for its exquisite beauty. Many centuries ago, they were brought to Europe along the Great Silk Road. The jewelry art of different regions of Asia is distinguished by the materials used, precious and semi-precious stones, and techniques. We will consider the main features of jewelry stylistics of Central Asia - the territories of present-day Turkmenistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan.

Key words: bionics, Carnelian, Amudarya treasure.

Ushbu yirik mintaqaning zargarlik san'atining an'analari va usullari asrlar davomida turli madaniy aloqalar ta'sirida rivojlanib kelgan. Eng xilma-xillik oltin, kumushdan va kamroq - mis, bronza va qalaydan, shuningdek yarim qimmatbaho toshlardan va rangli shishadan yasalgan ayollar zargarlik buyumlari tomonidan ishlatilgan.

Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi ayollar erta bolalikdan va butun umri davomida ko'plab zargarlik buyumlarini kiyib yurishgan. An'anaga ko'ra, qiz tug'ilganda, buvisi doimo unga birinchi sirg'alarni sovg'a qilgan. Bolalar va ayollar kiyimlari va bosh kiyimlarini kumush kulon, tangalar va rangli toshlardan yasalgan munchoqlar bilan bezash odat edi. Ayollar har kuni ko'p miqdordagi zargarlik buyumlarini - sirg'alar, uzuklar, medalyonlar va marjonlarni kiyishgan. Biroq, eng katta miqdordagi zargarlik buyumlarini qizning to'y kunida ko'rish mumkin edi. Bosh, bo'yin va ko'krak turli xil taqinchoqlar bilan qoplangan, jami 16 kilogrammgacha bo'lgan bezakli to'y kostyumi.

Markaziy Osiyo xalqlarining eng sevimli metalli kumush edi. Metallni qayta ishlash uchun turli xil usullar qo'llanilgan: o'yma va ta'qib qilish, quyish, o'ymakorlik, qoralash, filigra va granulyatsiya. Bezatish va bezash uchun ko'pincha firuza, karnelian, marjon va marvaridlar ishlatilgan.

Zargarlik buyumlarini yaratish uchun ilhomni tabiatning o'zi qo'zg'atdi: turli xil zargarlik buyumlariga qarab, siz boy o'simlik kurtaklari, barglari, mevalari va donlarini topishingiz mumkin. Bundan tashqari, ramziy ma'noga ega bo'lgan hayvonlarning bezaklari juda keng tarqalgan: qushlar, baliqlar, ilonlar va qo'chqorlar.

Ayollar uchun uzun sirg'alar, uzuk, marjon va medalyonlar, kokoshniklar va boshqa bosh bezaklari, toshlar bilan bezatilgan ingichka va keng bilakuzuklar yasadilar. Erkaklar milliy libosining majburiy elementi kumushdan yasalgan romblar, uchburchaklar, yuraklar yoki barglar shaklida kumush qoplamalar bilan bezatilgan kamarlar edi. Ot ko'rpa va jabduqlari bir xil qoplamalar bilan bezatilgan. Bundan tashqari, erkak hunarmandlar maxsus halqalarni taqib yurishgan. Va bugungi kunda erkaklar va ayollar XIX-XX asrlarda yaratilgan zargarlik buyumlarini kiyishadi, ular ko'pincha oilaviy merosga aylanadi. Biroq, zamonaviy zargarlik buyumlarida O'rta Osiyo zargarlik buyumlari uslubini texnika va yarim qimmatbaho toshlar yordamida gavdalantirish mumkin.

Zargarining hunarmandchiligi yer yuzidagi eng qadimiylaridan biridir. Dastlab, zargarlik buyumlari nafaqat bezak sifatida, balki sehrli xususiyatlarga ega tumor

sifatida ham xizmat qilgan. O‘zbekistonda bunday zargarlik buyumlarining dastlabki topilmalari miloddan avvalgi XII asrga to‘g‘ri keladi.

Chirchiq daryosining yuqori oqimida qabristondan uchburchak tirqishli bronza bilaguzuklar va kosmologik spiral shaklidagi bezaklar topilgan. Amudaryoning yuqori oqimida 1877 yilda topilgan Amudaryo xazinasi deb ataladigan oltin va kumush kult buyumlari, shuningdek, bilaguzuklar, uzuklar va marjonlar alohida tarixiy va madaniy ahamiyatga ega. Ular miloddan avvalgi V asrdayoq Baqtriya hunarmandlarining mahorati chinakam san’at cho‘qqisiga chiqqanidan guvohlik beradi.

O‘zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyatida olib borilgan arxeologik qazishmalar chog‘ida og‘irligi 32 kilogramm bo‘lgan, oltin, kumush va qimmatbaho toshlardan yasalgan yuksak badiiy buyumlar va zargarlik buyumlaridan iborat xazina topilgani ilmiy dunyoda haqiqiy shov-shuv bo‘ldi. Kushonlar saltanati davri. Termiz shahri yaqinida, qadimiy Balaliq-tepadagi saroy xarobalarida esa VI asrga oid devoriy rasmda ziyofat manzaralari saqlanib qolgan. Olijanob xonimlar zamonaviy o‘zbek ayollarining an’anaviy zargarlik buyumlarini eslatuvchi tilla uzuk, uzuk va kulonli sirg‘alar taqib yurishgan.

Temuriylar davrida saroy xonimlarining buyrug'i bilan zargarlar tomonidan hashamatli mahsulotlar yaratilgan.

Zargarlik san'ati o'zining haqiqiy gullab-yashnashiga 19-asr - 20-asr boshlarida erishdi. Buxoro, Xiva, Samarqand, Toshkent, Farg'ona vodiysi zargarlari yasagan zargarlik buyumlari Sharq va G'arbda xaridorgir edi. Ayniqsa, Buxoro va Toshkent ustalarining mahsulotlari qadrlandi. O'zbek hunarmandlarining zargarlik buyumlari shakllarning boyligi, pardoqlashning nafisligi va detallarning ishlab chiqilganligi bilan ajralib turadi. Kumush O'zbekistonda zargarlik buyumlari uchun azaldan sevimli material bo'lib kelgan, biroq buxorolik hunarmandlar an'anaga ko'ra o'z mahsulotlarining asosiy qismini oltindan yasashgan. Zero, Buxoro "oltinli" Zarafshon daryosi vodiysida joylashganligi, qadimdan qimmatbaho metallar qazib olinayotgani bejiz emas.

Asosan kumush ustida ishlagan zargarlar qadimgi davrlarda- kumush usta deb atalgan. Kumush nafaqat ayollar zargarlik buyumlari uchun ishlatilgan. Ular

otlarning jabduqlarini, uzengilarini qirqdilar, oldingi egarlarni bog'ladilar, ko'ylagiga kumush lavhalar yopishtirishdi, kiprik-kamchalar, qurollarning dastalari va qinlarini bezashdi. Kiyimlar uchun tugmalar, belbog'lar kumushdan qilingan. Shu tariqa, buxorolik hunarmandlar an'anaviy erkaklar libosi uchun toshlar bilan bezatilgan va toshlar bilan bezatilgan yirik belbog'lar yasadilar. Ba'zan butun kamar bo'ylab yumaloq yoki figurali medalyonlar tikilgan. Eng qimmat erkaklar kamarlari butunlay ochiq naqshli, harakatlanuvchi bog'langan egri chiziqli plitalardan iborat edi.

Qadimgi e'tiqodga ko'ra, kumush zaharlarni kuchdan mahrum qiladi, yovuz ruhlarni haydab chiqaradi va poklikni saqlaydi. Kumush bilan ishlaydigan zargarlar uning ikki turini - "yumshoq" va "qattiq" ni ajratib ko'rsatishdi. Bir oz qizdirilgan "yumshoq" kumushdan folga zarb qilingan, undan astarlar tishli po'lat yoki temirdan yasalgan, bolg'a bilan solingan. "Qattiq" kumush tigellarda eritiladi va metall qolipga quyiladi, yupqa plastinka shaklida kesiladi. Plitani yupqa choyshabga zarb qilib, so'ngra uni maxsus metall cho'tkada turli kalibrli teshiklardan o'tkazib, sirg'a va uzuklar yasash uchun ishlatiladigan kumush sim olinadi. Zanjirlar eng nozik simdan to'qilgan va filigra naqshlari bilan yotqizilgan.

Zargarlar uyushmasi har yili "Zargarlik" ko'rgazmasida O'zbekistonning zamonaviy zargarlik san'atini namoyish etadi. Uning ishtirokchilari zargarlik fabrikalari, xususiy ustaxonalar va ushbu qadimiy go'zal san'atning an'analari va uslubini avaylab saqlaydigan hunarmandlardir.

Buxoro maktabi anʼanalari bilan zamonaviylikni mohirona uygʻunlashtirgan ustoz S.Muxamadov, margʻilonlik eng keksa zargar A.Abdujabborovning mahsulotlarida anʼanaviy shakl, bezak, naqsh, tosh tanlovi saqlanib qolgan badiiy qiyofada yaratilgan. asrlar davomida rivojlanib kelayotgani bu yerda alohida eʼtirof etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

Луговой В.П. “Конструирование и дизайн ювелирных изделий”- М: изд. “Высшая школа”, 2017.

Батырова Е. Выбираем украшения с ювелирной точностью / -М., 2006.

Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма. В кн. «Традиционная культура народов Передней и Средней Азии». Сб. МАЭ, XXVI. Л.,1970

Марченков В.И. Ювелирное дело. -М.:, 1990.

Абдуллаев Т., Фахреддинова Д., Хакимов А. Песнь о металле. -Т.: Изд. литературы и искусства имени Г.Гуляма, 1986.

Иванов М. Н Хива и Река Амударья СПб., 1873.

Иванов П. П. Архив Хивинских ханов XIX в. М., 1940.

Фахретдинова Д.А. Ювелирное искусство Узбекистана Ташкент ., 1988.

Internet saytlari:

Камбарова Ойдин Собиржановня Ювелирные искусства Узбекистана // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/yuvelirnye-iskusstva-uzbekistana> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна ГЕНЕЗИС УКРАШЕНИЙ ХОРЕЗМА // Наука, образование и культура. 2021. №3 (58). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-ukrasheniy-horezma> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна Эволюция пробирования драгоценных металлов // Наука, образование и культура. 2020. №4 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-probировaniya-dragotsennyh-metallov> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна Влияние бионических закономерностей на дизайн автомобильной продукции // Наука, образование и культура. 2019. №6 (40). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-bionicheskikh-zakonomernostey-na-dizayn-avtomobilnoy-produktsii> (дата обращения: 14.01.2022).

Камбарова Ойдин Собиржановна The art of jewelery-making in ancient Khorezm // Евразийский научный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.2022). чный журнал. 2017. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/the-art-of-jewelery-making-in-ancient-khorezm> (дата обращения: 05.08.: 05.08.2022)